

PENGARUH STRATEGI PEMECAHAN MASALAH WANKAT DAN OREOVOCZ TERHADAP KEMAMPUAN KOGNITIF PADA KONSEP HUKUM NEWTON DAN PENERAPANNYA

Rachmawati

SMA Negeri 1 Sukaraja
Rachmawati36@gmail.com

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh strategi pemecahan masalah Wankat dan Oreovocz terhadap kemampuan kognitif pada konsep hukum Newton dan penerapannya. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 08 Kota Bogor. Pada penelitian ini yang menjadi kelas eksperimen adalah kelas X MIA 2, sedangkan yang menjadi kelas kontrol adalah kelas X MIA 1. Penentuan sampel dalam penelitian ini berdasarkan teknik *purposive sampling*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *quasi-eksperimen*. Penelitian berlangsung pada semester satu tahun ajaran 2015-2016. Instrumen yang digunakan adalah instrumen tes berupa tes subjektif esai. Berdasarkan analisis data tes, disimpulkan bahwaterdapat pengaruh strategi pemecahan masalah Wankat dan Oreovocz terhadap kemampuan kognitif pada konsep hukum Newton dan penerapannya. Hal tersebut didasarkan pada hasil uji hipotesis menggunakan uji-t untuk $N = 31$ terhadap data *posttest*. Nilai Sig.(2-tailed) sebesar 0.001, sedangkan nilai taraf signifikansi sebesar 0.05 atau Sig.(2-tailed) < 0.05 .

Kata Kunci: Strategi Pemecahan Masalah Wankat dan Oreovocz, Kemampuan Kognitif, Hukum Newton dan Penerapannya.

ABSTRACT : This study aims to determine the effect of Wankat and Oreovocz problem solving strategies on cognitive abilities in Newton's legal concepts and their application. This research was conducted at the State High School 08 in Bogor City. In this study, the experimental class was class X MIA 2, while the control class was class X MIA 1. Determination of the sample in this study was based on *purposive sampling technique*. The research method used is a *quasi-experimental method*. The study took place in the first semester of the 2015-2016 school year. The instrument used is a test instrument in the form of a subjective test. Based on test data analysis, it was concluded that there was an influence of Wankat and Oreovocz's problem solving strategies on cognitive abilities in Newton's legal concepts and their application. This is based on the results of hypothesis testing using the *t-test for $N = 31$ for the posttest data*. Sig. (2-tailed) value is 0.001, while the significance value is 0.05 or Sig. (2-tailed) < 0.05 .

Keywords: Strategies for Problem Solving of Women and Oreovocz, Cognitive Ability, Newton's Law and Its Application.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan generasi-generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia dan mahir dalam potensi akademik. Hal ini dapat terwujud bila pendidikan menjadi pusat perhatian suatu bangsa. Menurut pasal 1 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyatakan, bahwa :

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Sulhan, 2011).

Berdasarkan penjabaran mengenai pendidikan di atas, untuk mewujudkan tujuan pendidikan di Indonesia agar tercapai maka disusunlah kurikulum untuk pembelajaran yang tentunya berorientasi pada tujuan sistem pendidikan tersebut

(Devi dan Supardi, 2014). Kurikulum menitik beratkan pada kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemampuan tersebut yang diharapkan dimiliki oleh siswa agar masa depannya dapat menjadi warga negara yang dibanggakan dan diteladani oleh masyarakat. Dalam hal ini tentunya tidak mudah untuk dicapai, perlu adanya proses pembelajaran di dalamnya. Proses pembelajaran yaitu melalui kegiatan belajar.

Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman (*learning is defined as the modification or strengthening of behavior through experiencing*) (Hamalik, 2014). Belajar merupakan proses seseorang memperoleh kecakapan, keterampilan, dan sikap (Yamin, 2009). Dengan belajar, siswa diharapkan dapat berubah dari yang tidak tahu menjadi tahu, begitu juga pada perubahan tingkah laku yang disebabkan telah tercapainya proses belajar-mengajar.

Pembelajaran yang baik akan menghasilkan hasil belajar yang optimal begitu pun dengan proses pembelajaran yang kurang baik akan menghasilkan hasil belajar yang kurang optimal, guru diamanahkan untuk membawa siswa kepada proses pembelajaran yang berkualitas, sehingga dapat melatih siswa memiliki kecakapan, keterampilan, dan juga sikap. Mata pelajaran sangat beragam, diperlukan guru profesional dalam mengajar siswa, terlebih untuk mata pelajaran sains yang sangat kompleks salah satunya mata pelajaran fisika.

Fisika merupakan ilmu yang berkembang dari pengamatan gejala-gejala alam dan interaksi yang terjadi di dalamnya. Ilmu fisika sangat dekat dengan kehidupan manusia (Yamin, 2009). Pembelajaran fisika memenuhi pengetahuan dasar yang dimiliki semua manusia yaitu membaca, menulis, dan berhitung. Tiga hal itu harus dimiliki siswa karena terkait dengan karakteristik ilmu fisika yang membutuhkan penguasaan konsep, bersifat kontekstual, berkembang mengikuti jaman, serta menuntut kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Hal yang terjadi jika siswa hanya mempunyai kemampuan membaca dan menulis dalam pembelajaran fisika tanpa disertai kecakapan berhitung maka siswa tidak akan bisa mengerjakan soal fisika yang kebanyakan adalah soal hitungan.

Belajar fisika berarti belajar konsep, struktur suatu konsep dan mencari

hubungan dengan konsep tersebut. Selain itu, pembelajaran fisika juga berkaitan erat dengan matematika karena banyak teori fisika dinyatakan dengan notasi matematika sehingga banyak materi dalam pelajaran fisika yang bersifat matematis. Ilmu fisika memiliki dua kategori, yaitu mudah dan sukar, biasanya untuk kategori yang mudah tidak perlu menggunakan strategi khusus dalam pembelajarannya, sedangkan untuk kategori sukar sangat dibutuhkan strategi pembelajaran khusus.

Siswa mampu menyelesaikan permasalahan kuantitatif sederhana namun kurang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks (Hidayat., dkk, 2014). Materi pelajaran fisika banyak konsep yang tergolong sukar diantaranya listrik dinamis, kesetimbangan benda tegar, dan dinamika partikel, namun dalam penelitian ini peneliti hanya membahas mengenai salah satu konsep fisika yang tergolong sukar dan bersifat matematis yaitu dinamika partikel, Hukum Newton dan penerapannya. Konsep dinamika partikel cenderung bersifat matematis.

Salah satu tujuan pembelajaran fisika Hidayat, dkk., (2014) adalah menciptakan manusia yang dapat memecahkan masalah kompleks dengan cara menerapkan pengetahuan dan pemahaman mereka pada situasi sehari-hari. Dalam pembelajaran fisika kemampuan pemecahan masalah merupakan hal yang penting untuk diasah, teori yang dikemukakan Gagne bahwa keterampilan intelektual tingkat tinggi dapat dikembangkan melalui pemecahan masalah. Fisika terlihat lebih sulit dibandingkan mata pelajaran lainnya dikarenakan mata pelajaran fisika mengedepankan pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan masalah, salah satunya dalam proses hitungan. Diketahui rendahnya kemampuan pemecahan masalah siswa dibuktikan melalui data yang terdapat oleh *Program for International Student Assesment (PISA)* merupakan suatu lembaga yang mengadakan survey 3 tahunan untuk siswa yang berusia rata-rata 15 tahun.

PISA mengkaji sejauh mana siswa telah memperoleh keterampilan yang merupakan kunci penting untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat modern. Penilaian yang dilakukan berfokus pada matematika, membaca, dan ilmu pengetahuan alam. Penilaian tidak hanya dilakukan untuk memastikan

apakah siswa mampu mengembangkan pengetahuannya tetapi juga untuk meneliti sejauh mana siswa mampu memperkirakan dari apa yang telah mereka pelajari dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan.

Program yang dilakukan secara berkelanjutan dan menawarkan wawasan untuk kebijakan, praktik pendidikan dan membantu memantau *trend* pengetahuan dan keterampilan siswa diseluruh Negara dengan keadaan ekonomi dan demografis yang berbeda dimasing-masing Negara. Pada tahun 2012 PISA telah mengadakan survey untuk ke lima kalinya, tema yang diangkat adalah *Creative Problem Solving: Students' Skills in Tackling Real-Life Problems*. Pada tahun 2012 survey PISA diikuti oleh 65 negara, dimana Indonesia nyaris menjadi juru kunci yaitu posisi ke-64 dari 65 negara yang mengikuti dengan skor 375 untuk matematika, 382 untuk ilmu pengetahuan alam dan 396 untuk membaca. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa kemampuan siswa Indonesia masih kurang dalam hal kemampuan pemecahan masalah sehingga mengakibatkan hasil belajar yang rendah.

Hasil tersebut diketahui bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa Indonesia masih rendah. Menurut Iwan, Guru Besar Matematika Institut Teknologi Bandung, "...Indonesia terlalu fokus mengajarkan kecakapan yang sudah kadaluarsa, menghafal dan menghitung ruwet." Keterampilan pemecahan masalah harus dimiliki siswa untuk menghasilkan hasil yang belajar yang lebih baik. Keterampilan tersebut akan dimiliki para siswa bila guru mengajarkan bagaimana memecahkan masalah yang efektif kepada siswa-siswanya (Hudojo, 2005).

Hasil wawancara yang telah peneliti lakukan pada guru fisika SMA kelas X yang dilakukan pada sekolah SMAN 8 Bogor menghasilkan adanya permasalahan dalam proses pembelajaran fisika pada konsep yang berunsur analisis yang ada hubungannya dengan matematika yaitu siswa kesulitan dalam konsep dinamika partikel yang mana di dalamnya banyak unsur matematika yang sangat kental seperti trigonometri, eliminasi, dan siswa pun masih kebingungan dalam mengalikan besaran-besaran fisika. Selain itu, didapatkan pula hasil wawancara dari beberapa siswa SMAN 8 Bogor yaitu para siswa masih sangat sulit dalam memahami konsep fisika yang banyak rumus matematis di

dalamnya, para siswa juga sulit dalam mengerjakan soal-soal dalam pendalaman konsep tersebut. Dikarenakan oleh hal tersebut, guru mata pelajaran mengungkapkan hasil belajar siswa masih rendah terutama kemampuan kognitif siswa dalam pembelajaran fisika pada konsep dinamika partikel yang diakibatkan lemahnya kemampuan pemecahan masalah siswa. Dari hasil wawancara di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan dari persoalan yang ada, kebanyakan siswa tidak dapat memahami pelajaran dinamika partikel dikarenakan materi ini terlalu bersifat matematis sehingga dibutuhkan strategi pemecahan masalah yang dapat memudahkan para siswa untuk memahami konsep dinamika partikel.

Melihat dari permasalahan-permasalahan di atas, salah satu solusi untuk menjawab permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan strategi pembelajaran yang dapat membuat siswa lebih aktif, memahami penyelesaian soal-soal fisika, dan mampu mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi sesuai dengan kebutuhan siswa. Salah satu strategi pembelajaran yang memenuhi kriteria tersebut adalah strategi pembelajaran pemecahan masalah.

Pembelajaran pemecahan masalah ini menjadi tidak kalah penting untuk diajarkan hal tersebut dikarenakan program pembelajaran bertujuan tidak hanya memahami dan menguasai apa dan bagaimana sesuatu terjadi, tetapi juga memberi pemahaman dan penguasaan tentang mengapa hal tersebut terjadi (Wena, 2009). Untuk itu, kemampuan pemecahan masalah dalam pembelajaran merupakan hal yang patut untuk dikembangkan. Pembelajaran dengan metode ini akan merangsang siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi.

Terdapat banyak metode dan strategi yang berbasis kepada pemecahan masalah, diantaranya yaitu strategi pemecahan masalah Wankat dan Oreovocz, strategi pemecahan masalah ini dirasa cukup tepat untuk meningkatkan hasil belajar terutama pada kemampuan kognitif, karena melalui strategi ini diberikan prosedur pemecahan masalah yang sistematis dan rinci.

Menurut Wankat dan Oreovocz pada tahun 1979 ada 7 langkah dalam model problem solving, yaitu : (0) memahami masalah (*I can*), (1)

mendefinisikan (*define*), (2) mengeksplorasi (*explore*), (3) merencanakan penyelesaian masalah (*plan*), (4) menyelesaikan rencana penyelesaian masalah (*do it*), (5) mengoreksi kembali (*check*), dan (6) menyimpulkan (*generalize*). Pembelajaran ini dimulai dengan pemberian masalah. Kelebihan dari teori ini ada tiga penambahan tahapan pembelajaran dari strategi pemecahan masalah Polya, yaitu tahap mampu/bisa, tahap eksplorasi, dan tahap mengeneralisasi. Karena pada tahap mampu/bisa diartikan sebagai pemahaman siswa dalam mengetahui suatu permasalahan, sehingga dapat meneruskan pembelajaran selanjutnya. Pada tahap eksplorasi menjadikan siswa mampu berpikir lebih mendalam sehingga dapat menganalisis dimensi permasalahan yang dihadapi. Tahap generalisasi memberikan sebuah kesimpulan dan merefleksi hasil

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *quasi-eksperimen* yaitu metode penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain dalam kondisi terkontrol. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 8 Kota Bogor. Populasi adalah suatu himpunan dengan sifat-sifat yang ditentukan oleh peneliti sedemikian rupa sehingga setiap individu/variabel/data dapat dinyatakan dengan tepat apakah individu tersebut menjadi anggota atau tidak (kadir, 2010). Populasi yang digunakan dalam penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data dan Hasil Penelitian

Berikut ini merupakan penjabaran hasil penelitian tentang pengaruh strategi pemecahan masalah Wankat dan

pembelajaran. Oleh karena itu, strategi pemecahan masalah Wankat dan Oreovocz dapat digunakan untuk membantu siswa dalam meningkatkan hasil belajar pada kemampuan kognitif.

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini:

1. Mengetahui pengaruh strategi pemecahan masalah Wankat dan Oreovocz terhadap kemampuan kognitif fisika siswa pada konsep hukum Newton dan penerapannya.
2. Mengetahui perbandingan hasil *pretest* dan *posttest* kemampuan kognitif siswa pada konsep hukum Newton.
3. Mengetahui pemahaman siswa dalam menerapkan strategi pemecahan masalah Wankat dan Oreovocz dalam menyelesaikan soal-soal hukum Newton.

ini adalah seluruh siswa SMA kelas X di SMA Negeri 8 Bogor.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang karakteristiknya benar-benar diselidiki (kadir, 2010). Pada penelitian ini, sampel yang diambil dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

- a. Kelompok eksperimen, yaitu kelompok yang menggunakan strategi pemecahan masalah Wankat dan Oreovocz.
- b. Kelompok kontrol, yaitu kelompok siswa yang tidak menggunakan strategi pemecahan masalah Wankat dan Oreovocz ataupun yang masih menggunakan strategi konvensional Oreovocz terhadap kemampuan kognitif siswa pada konsep hukum Newton dan penerapannya, baik dari hasil deskripsi data maupun hasil pengujian hipotesis penelitian.

1. Kemampuan Kognitif Siswa Kelas Eksperimen

Rekapitulasi Data *Pretest* dan *Posttest* Kemampuan Kognitif Kelas Eksperimen Ukuran Pemusatan dan Penyebaran Data *Pretest* dan *Posttest* Kelas Eksperimen

Pemusatan dan Penyebaran Data	Kelas Eksperimen	
	<i>Pretest</i>	<i>Posttest</i>
Nilai Terendah	8	43
Nilai Tertinggi	42	87
Mean	23,08	66,37
Modus	27,8	69,83
Median	24,75	66
Standar Deviasi	8,39	10,77

2. Kemampuan Kognitif Siswa Kelas Kontrol

Rekapitulasi Data *Pretest* dan *Posttest* Kemampuan Kognitif Kelas Kontrol
Ukuran Pemusatan dan Penyebaran Data *Pretest* dan *Posttest*
Kelas Kontrol

Pemusatan dan Penyebaran Data	Kelas Kontrol	
	<i>Pretest</i>	<i>Posttest</i>
Nilai Terendah	9	32
Nilai Tertinggi	45	77
Mean	23,5	57,18
Modus	18,7	60
Median	22,64	58,88
Standar Deviasi	7,75	10,77

3. Data

Kemampuan Kognitif (Menerapkan dan Menganalisis)
Data Kemampuan Kognitif

Data	C3 (menerapkan)	C4(menganalisis)
<i>Pretest kontrol</i>	46,48	15,01
<i>Pretest eksperimen</i>	36,07	17,65
<i>Posttest kontrol</i>	54,99	57,01
<i>Posttest eksperimen</i>	58,94	69,91

4. Data N-Gain Kemampuan Kognitif Siswa

Data N-gain Kemampuan Kognitif Siswa

Data	C3 (menerapkan)	C4(menganalisis)	Rata-Rata
N-Gain kelas kontrol	0,16	0,49	0,33
N-Gain kelas Eksperimen	0,36	0,63	0,50

5. Hasil Observasi Siswa Kelas Eksperimen

Hasil Lembar Observasi Aktivitas Siswa
Kelas Eksperimen

No	Tahapan Proses	Rata-Rata	Kesimpulan
0	Memotivasi	73,33	Baik
1	Mendefinisikan	70,83	Baik
2	Mengeksplorasi	67,50	Baik
3	Merencanakan	67,50	Baik
4	Menyelesaikan	61,25	Baik
5	Mengoreksi	55,00	Cukup
6	Mengeneralisasi	55,42	Cukup
Rata-Rata		64,40	Baik

6. Hasil Observasi Siswa Kelas Kontrol

Hasil Lembar Observasi Aktivitas Siswa
Kelas Kontrol

No	Tahapan Proses	Rata-Rata	Kesimpulan
0	Memotivasi	62,50	Baik
1	Mendefinisikan	60,00	Baik
2	Mengeksplorasi	60,00	Baik
3	Merencanakan	61,67	Baik
4	Menyelesaikan	47,92	Cukup
5	Mengoreksi	45,00	Cukup
6	Mengeneralisasi	40,83	Cukup

Rata-Rata	53,99	Cukup
-----------	-------	-------

7. Hasil Uji Prasyarat Analisis Statistik

a. Uji Prasyarat Hipotesis

Analisis uji prasyarat yang digunakan adalah uji normalitas dan uji homogenitas. Berikut penjelasan dari masing-masing uji prasyarat tersebut. Untuk mengetahui secara signifikan rata-rata skor tes kemampuan kognitif siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dilakukan pengujian lebih lanjut dengan analisis *Independent Samples T-Test* menggunakan software SPSS. Sebelum menguji kesamaan rata-rata kedua kelompok tersebut, diperlukan uji

normalitas dan homogenitas terlebih dahulu.

1). Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak. Uji ini dilakukan terhadap hasil *pretest* dan *posttest* kelas kontrol maupun kelas eksperimen. Uji normalitas kedua data menggunakan rumus uji *Chi Square*. Peneliti menggunakan *software SPSS 22* dalam melakukan uji normalitas ini. Hasil perhitungan uji normalitas dapat dilihat pada berikut.

Rekapitulasi Hasil Uji Normalitas *Pretest* dan *Posttest* Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen

Statistik	<i>Pretest</i>		<i>Posttest</i>	
	Kelas Kontrol	Kelas Eksperimen	Kelas Kontrol	Kelas Eksperimen
<i>Sig</i>	0,560	0,891	0,961	1,000
Taraf <i>Sig (a)</i>	0,05			
Keputusan	Data terdistribusi normal	Data terdistribusi normal	Data terdistribusi normal	Data terdistribusi normal

2). Uji Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelas memiliki varian yang sama atau tidak. Uji homogenitas dilakukan terhadap dua data, yaitu hasil *pretest* dan *posttest* kelas

kontrol maupun kelas eksperimen. Pengujian homogenitas peneliti menggunakan *software SPSS 22* dengan *Test of Homogeneity of Variance*. Hasil perhitungan uji homogenitas dapat dilihat pada berikut.

Rekapitulasi Hasil Uji Homogenitas *Pretest* dan *Posttest* Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen

Statistik	<i>Pretest</i>		<i>Posttest</i>	
	Kelas Kontrol	Kelas Eksperimen	Kelas Kontrol	Kelas Eksperimen
<i>Sig</i>	0,744		0,162	
Taraf <i>Sig (a)</i>	0,05			
Keputusan	Kedua Data Homogen		Kedua Data Homogen	

Hasil Uji Hipotesis

1) Uji Hipotesis

Berdasarkan uji prasyarat statistik, diperoleh bahwa kedua data baik kelas kontrol dan kelas eksperimen berdistribusi normal dan homogen. Oleh karena itu, pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan menggunakan analisis uji statistik parametrik. Adapun uji statistik yang

digunakan adalah uji-t. Dalam penelitian ini uji t yang dicari dengan menggunakan SPSS dengan analisis *Independent Samples T Test*. Hasil perhitungan uji hipotesis dapat dilihat pada Tabel berikut.

Rekapitulasi Hasil Uji Hipotesis *Pretest* dan *Posttest* Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen

Statistik	<i>Pretest</i>		<i>Posttest</i>	
	Kelas Kontrol	Kelas Eksperimen	Kelas Kontrol	Kelas Eksperimen
<i>Sig (2-tailed)</i>	0,615		0,001	
Taraf <i>Sig (a)</i>	0,05			
Keputusan	H ₁ ditolak		H ₁ diterima	

B. Hasil Analisis Data dan Pembahasan

Berdasarkan data *pretest* kemampuan kognitif yang diperoleh dari kelas eksperimen dan kelas kontrol diperoleh nilai *pretest* kelas kontrol dan kelas eksperimen memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut bisa dilihat dari nilai rata-rata masing-masing kelas. Nilai rata-rata kelas eksperimen adalah 23,08 sedangkan nilai rata-rata kelas kontrol adalah 23,50. Perbedaan rata-rata kelas ini tidak terlalu jauh, dikarenakan sebaran kemampuan siswa di kedua kelas tersebut homogen. Pada nilai *posttest* kemampuan kognitif siswa kelas eksperimen maupun kelas kontrol sama-sama mengalami

peningkatan. Kelas eksperimen mengalami peningkatan yang lebih signifikan dibandingkan dengan nilai kelas kontrol. Peningkatan yang signifikan tersebut dapat dilihat dari nilai rata-rata (*mean*) siswa kelas eksperimen yang menggunakan strategi pemecahan masalah Wankat dan Oreovocz lebih tinggi dibandingkan dengan siswa pada kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran konvensional. Kelas eksperimen memperoleh nilai rata-rata sebesar 66,37 sedangkan kelas kontrol memperoleh nilai rata-rata sebesar 57,18. Perbandingan hasil *pretest* dan *posttest* kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada gambar 4.1 dan 4.2 berikut:

Grafik Perbandingan Pretest dan Posttest Kemampuan Kognitif Kelas Eksperimen

Grafik Perbandingan Pretest dan Posttest Kemampuan Kognitif Kelas Kontrol

Adapun kemampuan kognitif siswa pada kelas kontrol maupun kelas eksperimen untuk jenjang kognitif C3 (menerapkan) dan C4 (menganalisis) dapat dilihat pada gambar berikut:

Grafik Jenjang Kognitif Nilai Pretest dan Posttest Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen

Adapun peningkatan *N-gain* kemampuan kognitif siswa untuk setiap jenjang kognitif dapat dilihat pada gambar berikut:

Grafik N-gain Kemampuan Kognitif Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen

C. Keterbatasan Penelitian

Ketika pelaksanaan penelitian terdapat keterbatasan yang dihadapi, diantaranya:

1. Kemampuan matematis siswa ada yang tinggi ada yang rendah sehingga sulit untuk mensejajarkan pelaksanaan pembelajaran.

2. Strategi pemecahan masalah Wankat dan Orevozc masih terbatas hanya pada pembahasan soal-soal saja tidak membahas pada kegiatan eksperimen.
3. Penerapan strategi pemecahan masalah Wankat dan Oreovoc memerlukan waktu yang lebih banyak dikarenakan tahapan-tahapannya yang banyak yaitu tujuh tahapan.

**PENUTUP
SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh strategi pemecahan masalah Wankat dan Oreovocz terhadap

kemampuan kognitif pada konsep hukum Newton dan penerapannya. Secara khusus berdasarkan hasil analisis data penelitian dan pembahasan, maka disimpulkan:

1. Terdapat pengaruh strategi pemecahan masalah Wankat dan Oreovocz terhadap kemampuan kognitif siswa pada konsep hukum Newton dan

penerapannya didasarkan pada hasil uji-t untuk $N=31$ terhadap hasil *posttest*. Nilai sig (*2-tailed*) sebesar 0,001, sedangkan taraf signifikansi $< 0,05$. Nilai rata-rata kelas eksperimen yang diberi perlakuan berbeda memiliki rata-rata nilai lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata kelas kontrol.

2. Perbandingan nilai rata-rata kemampuan kognitif siswa kelas eksperimen pada saat *pretest* adalah 23,08 dan 66,37 pada saat *posttest*, sedangkan pada kelas kontrol nilai *pretest* kelas kontrol adalah 23,50 dan 57,18 pada saat *posttest*. Kelas

eksperimen mengalami peningkatan kemampuan kognitif dengan rata-rata *N-gain* sebesar 0,50 (sedang), sedangkan kelas kontrol mengalami peningkatan rata-rata *N-gain* sebesar 0,33 (sedang).

3. Pemahaman siswa dalam menyelesaikan soal-soal hukum Newton pada kelas eksperimen lebih unggul daripada kelas kontrol. Aktivitas siswa kelas eksperimen memiliki rata-rata 64,40 dalam kategori baik, dan rata-rata pada kelas kontrol 53,99 dalam kategori cukup.

SARAN

Berdasarkan temuan selama penelitian, saran yang dapat diajukan untuk penelitian lanjutan antara lain:

1. Pada penelitian ini, siswa masih kebingungan dalam mengerjakan soal-soal yang non rutin, karena siswa belum terbiasa mendapatkan soal-soal yang non rutin, maka dari itu akan

lebih baik bila siswa lebih sering diperkenalkan tentang soal-soal yang mengasah perkembangan intelektual siswa.

2. Selain soal-soal yang belum terbiasa dihadapi siswa, penelitian selanjutnya dapat lebih meluas materi fisika yang lebih kompleks dan banyak perhitungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Devi, Cornelia Astri, dan Supardi, Z. A. Imam. (2014). "Pengaruh Penerapan Strategi Genius Learning Berbasis Multiple Intelligences Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi Elastisitas Di Kelas XI Madrasah Aliyah Negeri Surabaya", *Jurnal Pendidikan Fisika*, vol.03, h.79.
- Hamalik, Oemar. (2014). *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hudojo, Herman. (2005). *Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Matematika*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- .Kadir. (2010). *Statistika untuk Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Rosemata Sampurna.
- Sujarwanto, E., Hidayat, A., dan Wartono. (2014). "Kemampuan Pemecahan Masalah Fisika Pada Modeling Instruction Pada Siswa SMA Kelas XI", *Jurnal Pendidikan IPAIndonesia*, Vol.1, 2014.
- XI", *Jurnal Pendidikan IPAIndonesia*, Vol.1, 66.
- Sulhan, Najib. (2011). *Pengembangan Karakter dan Budaya Bangsa*. Bandung: PT JePe Press Media Utama
- Wena, Made. (2009). *Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer Suatu Tinjauan Konseptual Operasional*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yamin, Martinis. (2009). *Strategi Pembelajaran berbasis Kompetensi*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Hidayat, E. Sujarwanto, A. dan Wartono, . (2014). "Kemampuan Pemecahan Masalah Fisika Pada Modeling Instruction Pada Siswa SMA Kelas XI", *Jurnal Pendidikan IPAIndonesia*, Vol.1, 2014.